

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

HƏDD ALQORİTMLƏRİNİN TƏTBİQİ

Əfəndiyeva Aytəkin Telman qızı

Lənkəran Dövlət Universiteti

aytek@mail.ru

Açar sözlər: elektroensefaloqrafiya, hədd alqoritmləri, mühafizə zolaqları, tezlik spektri.

Xülasə: İşdə tibbdə tətbiq olunan süni intellekt əsaslı sensor texnologiyasının tətbiqi araşdırılır. Biofeedback formalarından biri olan neyrofeedback, elektroensefaloqrafiya (EEG) və ya maqnitensefaloqrafiyadan (MEG) tibbdə istifadəsi yolları göstərilir. İnsanın rahat psixi və fiziki vəziyyətdə olduğunu göstərən EEG ilə aşkar edilən tezliklər olan delta, teta, alfa, beta və qamma dalğalarının hər biri ayrılıqda qrafik olaraq təhlil edilir. EEG istifadə edərək subyektin vəziyyətini aşkar etmək üçün istifadə olunan addımlar müəyyənləşdirilmişdir. Sadə Hədd, Dinamik Hədd, Qrup Hədd, Dinamik Qrup Hədd alqoritmləri, mühafizə zolaqları, ROC əyrisi, Furiye çevrilməsi, Düzbucaqlı pəncərə funksiyası və Hemminq funksiyası tətbiq olunmuşdur. Tədqiq olunan alqoritmlərin hər biri subyektin vəziyyətini rahat və ya narahat kimi təsnif edir. Alqoritmlər tezlik spektrinin skan ediləcək hissəsi üçün parametrləri, həmçinin skan edilmiş spektrdəki tezliklərin böyüklükləri ilə müqayisə etmək üçün də dəyərləndirilir.

Hazırda texnoloji innovasiyalar sürətlə inkişaf etdərək həyatımızın müxtəlif sahələrinə daxil olaraq insanların bu texnologiyalardan daha geniş sahələrdə istifadə etmələrinə yol açdı. Süni intellekt bir çox sahədə, o cümlədən insan amilinin ön planda olduğu səhiyyə sahəsində də uğurla istifadə olunur. Əsas məqsəd isə istifadəçilərin daha sağlam və təhlükəsiz həyat sürməsidir.

İnsan populyasiyasında müxtəlif mənbələrdən qaynaqlanan həm psixi, həm də fizioloji dəyişikliklərin çoxsaylı növləri mövcuddur. Belə dəyişikliklər müxtəlif səbəblərdən, mənbələrdən qaynaqlana bilər və müxtəlif yollarla müalicə olunur. Müalicə üsullarından biri də biofeedbackdir. Biofeedback – süni intellekt əsaslı, psixoterapiyaya tətbiq olunan sensor texnologiyasıdır. Bu texnika fərdin şüurlu şəkildə idarə edə bilməyəcəyi müxtəlif bədən proseslərini idarə etməyi öyrətmək üçün istifadə edilir. Bu, insanın bədən istiliyi, qan nəbzi və başqa bu kimi ölçülə bilən bədən vəziyyətlərindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Şəxs kompüter kimi monitorinq cihazından istifadə edərək bədənindəki bir və ya bir neçə fizioloji vəziyyəti izləyir. Monitordan vəziyyəti və

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

ya vəziyyətləri oxumaq insana bu fizioloji prosesləri idarə etməyi öyrənməyə imkan verir. Biofeedback-dən istifadə edərək bir insan aşağıdakıları edə bilər: stress səviyyəsinə nəzarət etməyi, normal qan dövrənini bərpa etməyi, baş ağrıları müalicə etməyi və bir çox digər pozğunluqları idarə etməyi öyrənə bilər (Stokes D. A. and Lappin M. S., 2010, pp. 1-10). Biofeedback formalarından biri olan neyrofeedback, elektroensefaloqrafiya (EEG) və ya maqnetoensefaloqrafiyadan (MEG) istifadə edərək insanın beyin dalğalarını oxuyur. Bir EEG və ya MEG cihazının oxunuşlarını göstərici kimi istifadə edərək, insan meydana gətirdiyi hər növ beyin dalğasının miqdarına nəzarət etməyi öyrənə bilər. Fərqli beyin dalğalarının insanın ruh halını və sağlamlığını əks etdirdiyi aşkar edilmişdir. Neyrofeedback bir çox psixi, nevroloji və digər fizioloji pozğunluqların müalicəsində istifadə olunur. Müalicəyə başlayarkən, EEG öyrətmə seansları adətən bir saatdan az davam edir və burada fərqli beyin dalğaları modellərinə cavab verən bir kompüter oyunu müalicə vasitəsi olaraq işləyir. Oyun xəstəni normal beyin dalğası nümunələri yaratdıqda mükafatlandırır və qeyri-müntəzəm və ya arzuolunmaz nümunələr aşkar edildikdə onların irəliləməsinə maneə olur (Aftanas L. I. and Golosheikin S. A., 2003, pp. 143-151).

Beyindəki bir neyronun qıcıq yarandıqda, kiçik bir elektrik potensialı yaranır. Bu tezliklər EEG-də fərqli nümunələr kimi görünür və analitiklərə subyektin psixi vəziyyətini müəyyən etməyə imkan verən ümumi tezlik diapazonlarına düşür. EEG ilə aşkar edilən tezliklər beş əsas kateqoriyaya bölünür: delta, teta, alfa, beta və qamma dalğaları. İnsan fiziki cəhətdən rahat qaldıqda, lakin zehni olaraq ayıq olduqda, düşünəndə və ya danışdıqda və problemləri həll etdikdə, beyinin yaratdığı tezliklər artır. Bu zehni cəhətdən aktiv vəziyyətdə, beyin beta dalğaları nümayiş etdirir. Beta dalğaları 14 ilə 30 Hz arasında dəyişir. Ancaq insan təlaşlanmağa başlayarsa, bu dalğalar daha yüksək tezliklərə yayılacaq. Beta dalğalarına beyinin frontal və mərkəzi nahiyələrində daha çox rast gəlinir. Beta dalğalarının üstündə beyin qamma dalğaları yaranır. Qamma dalğaları 30 Hz və yuxarı tezliklərə, aşağı amplitudlara malikdir və insan hərəkət edərkən beyin tərəfindən əmələ gəlir. Müəyyən xəstəliklərin diaqnostikasına kömək etmək üçün qamma dalğası aktivliyinin müəyyən növlərindən istifadə edilmişdir. Çox yüksək qamma tezlikləri klinik neyrofiziologiya üçün EEG istifadə edilərək tədqiq edilmişdir (Afandiyeva A.T., Shukurova A.H., 2022, pp. 90-96).

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 1. EEG istifadə edərək subyektin vəziyyətini aşkar etmək üçün istifadə olunan addımlar.

Şəkil 1-də subyektin vəziyyətinin müəyyən edilməsində istifadə olunan dörd mərhələni göstərir: məlumatların toplanması, məlumatların əvvəlcədən işlənməsi, aşkarlama alqoritmləri ilə məlumatların işlənməsi və nəhayət, subyektin psixi vəziyyətinin çıxarılması. Məlumatların toplanması zamanı Emotiv Epoc obyektin baş dərisindən saniyədə 128 nümunə ilə elektrik aktivliyini ölçür: AF3, AF4, F7, F3, F4, F8, FC5, FC6, T7, T8, P7, P8, O1 və O2. Daha sonra məlumatlar Emotivin kitabxanalarından istifadə edərək əvvəlcədən emal üçün kompüterə ötürülür.

Şəkil 2. Məlumatların kompüterə ötürüldükdən sonra emal edilməsində istifadə edilən addımlar.

Tədqiq olunan alqoritmlərin hər biri subyektin vəziyyətini rahat və ya narahat kimi təsnif edir. Alqoritmlər tezlik spektrinin skan ediləcək hissəsi üçün parametrləri, həmçinin skan edilmiş spektrdəki tezliklərin böyüklükləri ilə müqayisə etmək üçün hədd dəyərini götürür.

Şəkil 3. Rahat vəziyyətdə olan subyektin nümunə spektri. 7 və 14 Hz arasında olan tezliklərdən birinin amplitud, aşkarlama algoritmi.

Sadə Hədd algoritmi — tezlik komponentlərini müqayisə etmək üçün Furiye çevrilməsi, tezlik diapazonu və həddi götürür. Alqoritm nümunədə təyin edilmiş tezlik diapazonunu skan edir. Skan edilmiş diapazonda tezliyin amplitüdlərindən biri hədddən böyükdürsə, alqoritm nümunənin arzu olunan tezlik komponentini ehtiva etdiyi qənaətinə gəlir və müsbət təsnifatı qaytarır.

Dinamik hədd alqoritm — Furiye transformasiyasını, tezlik diapazonunu və hədd dəyərini götürür. Nümunəni skan etməzdən əvvəl bu alqoritm bütün tezlik qutularının ortasını alır. O, orta və hədd dəyərini vurur və bu nəticəni hədd kimi istifadə edir. Bunu etməklə, hər bir nümunə potensial olaraq unikal həddə malik ola bilər. Nümunə üçün hədd müəyyən edildikdən sonra tezlik diapazonu skan edilir və mühafizə diapazonunda həddən artıq amplitud varsa, alqoritm arzu olunan tezlik komponentinin mövcud olduğunu müəyyən edir və müsbət qruplaşdırmanı qaytarır.

Qrup Həddi alqoritm — Sadə Həddi alqoritmının dəyişdirilmiş versiyasıdır. O, Furiye çevrilməsini, tezlik diapazonunu, hədd dəyərini və qrup ölçüsünü götürür. Alqoritm sadə hədddən istifadə edərək nümunənin tezlik diapazonunu skan edir. Skan edilmiş diapazonda həddən böyük amplituda malik olan tezlik qutusu varsa, alqoritm arzu olunan tezliyin mövcud olduğunu müəyyənləşdirilir. Daha sonra qrup saygacını artırır və bu qrup ölçüsünə çatana qədər artırılı bilər. Əgər alqoritm tələb olunan tezliyin əskik olduğunu müəyyən edərsə, qrup saygacını qrup ölçüsü ilə müqayisə edir. Qrup saygacı qrup ölçüsünün yarısından çox olarsa, alqoritm tələb olunan tezliyin mövcud olduğunu bildirəcəkdir. Əks halda, mənfi təsnifat qaytarır. Mənfi təsnifatı qaytarmazdan əvvəl qrup saygacını azaldır, həmçinin nəzərə alınır ki, sıfırdan aşağı azaltmaq olmaz. Qrupun ölçüsü alqoritmın nəticəsinə təsir edəcəyindən, bu layihə üçün hansı qrup ölçüsünün optimal olduğunu görmək üçün ilkin sınaqlarda 1-dən 20-yə qədər olan bir neçə qrup ölçüsü test edilir.

Dinamik Qrup Hədd alqoritm — Dinamik Hədd və Qrup Hədd alqoritmlərinin hibrididir. O, Furiye çevrilməsini, qrup ölçüsünü, hədd amilini və tezlik diapazonunu

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Aftanas L. I. and Golosheikin S. A. "Changes in Cortical Activity in Altered States of Consciousness: The Study of Meditation by High-Resolution EEG," Human Physiology, vol. 29, no. 2, pp. 143-151, 2003.

Afandiyeva A.T., Shukurova A.H. Evaluating the effects of EEG technology on brain waves. II International Scientific and Practical Conference. "Scientific progress: Innovations, achievements and prospects", November 6-8, 2022, Munich, Germany, pp. 90-96.

Leuthardt E. C., Gaona C., Sharma M. "Using the Electrographic Speech Network to Control a Brain-Computer Interface in Humans," Journal of Neural Engineering, 2011, pp. 210-222.

Stokes D. A. and Lappin M. S., "Neurofeedback and biofeedback with 37 migraineurs: a clinical outcome study," Behavioral and Brain Functions, 2010, pp. 1-10.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ

Эфендиева Айтекин Тельман кызы

Ленкоранский Государственный Университет

aytek@mail.ru

Ключевые слова: электроэнцефалография, пороговые алгоритмы, защитные полосы, частотный спектр.

Резюме: Исследовано применение сенсорной технологии на основе искусственного интеллекта в медицине. Показана одна из форм биологической обратной связи — нейробиоуправление, электроэнцефалография (ЭЭГ) или магнитоэнцефалография (МЭГ). Дельта-, тета-, альфа-, бета- и гамма-волны — частоты, определяемые ЭЭГ и указывающие на то, что человек находится в расслабленном психическом и физическом состоянии, — графически анализируются отдельно. Определены этапы определения состояния субъекта с помощью ЭЭГ. Применяются алгоритмы «Простой порог», «Динамический порог», «Групповой порог», «Динамический групповой порог», защитные зоны, кривая ROC, преобразование Фурье, функция прямоугольного окна и функция Хемминга. Каждый из изученных алгоритмов классифицирует состояние испытуемого как комфортное или дискомфортное. Алгоритмы также оцениваются для сравнения

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

параметров части сканируемого спектра частот, а также величин частот в сканируемом спектре.

APPLICATION OF DETECTION ALGORITHMS

Afandiyeva Aytakin Telman

Lankaran State University

aytek@mail.ru

Keywords: electroencephalography, threshold algorithms, protection bands, frequency spectrum.

Summary: The application of artificial intelligence-based sensor technology in medicine is investigated. One of the forms of biofeedback is shown: neurofeedback, electroencephalography (EEG) or magnetoencephalography (MEG). Delta, theta, alpha, beta and gamma waves, which are frequencies detected by EEG and indicate that a person is in a relaxed mental and physical state, are analyzed separately graphically. The stages of determining the subject's state using EEG are defined. The algorithms "Simple threshold", "Dynamic threshold", "Group threshold", "Dynamic group threshold", protective zones, ROC curve, Fourier transform, rectangular window function and Hamming function are used. Each of the studied algorithms classifies the subject's state as comfortable or uncomfortable. The algorithms are also evaluated for comparing the parameters of a part of the scanned frequency spectrum, as well as the frequency values in the scanned spectrum.